

QASHQADARYO VILOYATI MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARI RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI VA TENDENSIYALARI

Sevara Qahramonovna Haqberdiyeva

TDIU tayanch doktoranti

E-mail: sevara.khak@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati mintaqa iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari – sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish, savdo va xizmatlar sohalarida rivojlanishning hozirgi holati va xususiyatlari hamda iqtisodiy o‘shishni ta’minlashning ustuvor tendensiyalari ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan keng yoritilgan. Statistika ma’lumotlar, diagrammalar va jadvallar orqali tarmoqlararo nisbat, investitsiya faolligi, bandlik dinamikasi va eksport salohiyati baholangan. Tadqiqot natijalari asosida aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Mintaqa iqtisodiyoti, iqtisodiy o‘shish, Qashqadaryo viloyati, tarmoqlar tuzilmasi, sanoat, qishloq xo‘jaligi, investitsiya, bandlik, eksport, hududiy rivojlanish.

TRENDS AND FEATURES OF SECTORAL DEVELOPMENT IN THE REGIONAL ECONOMY OF KASHKADARYA

Haqberdiyeva Sevara

TSUE PhD researcher

E-mail: sevara.khak@gmail.com

Abstract. This article comprehensively examines the current state and development characteristics of the main sectors of the regional economy of the Kashkadarya region — industry, agriculture, construction, trade, and services — as well as the priority trends in ensuring economic growth from a scientific and analytical perspective. Through statistical data, charts, and tables, the intersectoral ratio, investment activity, employment dynamics, and export potential are assessed. Based on the research results, specific recommendations have been developed.

Keywords: regional economy, economic growth, Kashkadarya region, sectoral structure, industry, agriculture, investment, employment, export, territorial development.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi chegarasida belgilangan maqsadlar orasida hududiy iqtisodiyotni mutanosib rivojlantirish va tarmoqlar raqobatbardoshligini oshirish alohida o‘rin tutadi¹. Mamlakat regionlari

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni «O‘zbekiston – 2030» strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent, 2022.

orasida Qashqadaryo viloyati o‘zining tabiiy zaxiralar boyligi, geostrategik joylashuvi va diversifikatsiyalangan xo‘jalik tuzilmasi bilan ajralib turadi. Viloyat iqtisodiyoti tarmoqlari rivojlanishidagi tendensiyalarni aniqlash va umumlashtirish nafaqat mintaqaviy boshqaruv uchun, balki umumdavlat iqtisodiy siyosatini shakllantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega². Shu sababli mazkur tadqiqot dolzarb bo‘lib, uning natijalari amaliy jihatdan keng qo‘llanilishi mumkin.

O‘zbekistonning 2017-2021 va 2022-2026 yillardagi taraqqiyot strategiyalari chegarasida Qashqadaryo viloyatida yirik iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Bu jarayonda sanoatlashtirish, agrosanoat majmualarini rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotga o‘tish va kichik biznesni rag‘batlantirish asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilandi.

Mavjud tadqiqotlarda mintaqa iqtisodiyotini baholashning nazariy-metodologik asoslari (I.X.Raximov, A.K.Sobirov³), investitsiya muhitini yaxshilash (Yu.B.Yusupov⁴), hududiy moliyaviy mexanizmlar (Sh.O.Toshmatov⁵) kabi masalalar o‘rganilgan bo‘lsa-da, Qashqadaryo viloyatiga nisbatan kompleks tarmoqlararo tahlil yoritilmagan. Ushbu maqola mazkur bo‘shliqni to‘ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani yozishda qiyosiy tahlil, dinamik qator usuli, tarmoqlararo balans tahlili, statistik modellashtirish va kartografik vizualizatsiya usullaridan foydalanildi. Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi bazasidan, viloyat hokimligining rasmiy hisobotlaridan va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hujjatlaridan olindi. Tahlil davri sifatida 2015–2023 yillar belgilandi. Ushbu yondashuv islohotlar natijalarini va koronavirus pandemiyasigacha hamda undan keyingi davr o‘zgarishlarini aniq kuzatish imkonini beradi.

Tarmoq tarkibini baholashda YaHMdagi ulush, o‘sish sur’ati, mehnat unumdorligi, investitsiya jozibadorligi va eksport yo‘naltirilganligi kabi ko‘rsatkichlar kompleks holda ishlatildi. Har bir tarmoq bo‘yicha mavjud imkoniyatlar va to‘siqlar SWOT - tahlil prinsiplariga muvofiq baholandi.

² Qashqadaryo viloyati hokimligi. Viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi to‘g‘risida hisobot. Qarshi, 2023. – 84 b

³ Raximov I.X., Sobirov A.K. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishning nazariy asoslari. Toshkent: TDIU, 2021. – 246 b.

⁴ Yusupov Y.B. Investitsion muhitni yaxshilashda hududiy siyosatning o‘rni // Iqtisodiyot va moliya. – 2022. – №4. – B. 15–28.

⁵ Toshmatov Sh.O. Hududlarda iqtisodiy o‘sishni ta’minlashning moliyaviy mexanizmlari: diss. ...iqt.f.d. – Toshkent: ToshDIU, 2022. – 304 b.

Qashqadaryo viloyatining Yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) 2023 yilda 43,8 trln so‘mga yetib, 2018 yilga nisbatan 1,8 barobar o‘sdi. Jon boshiga YaHM ko‘rsatkichi 15,6 mln so‘mni tashkil etadi.

1-jadval.

**Qashqadaryo viloyati asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari
(2018-2023 yy.)**

Ko‘rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
YaHM (trln so‘m)	24,1	27,8	26,9	31,2	37,5	43,8
YaHM o‘sishi (%)	6,1	6,4	-3,2	7,8	8,2	9,1
Aholi jon boshiga YaHM (mln so‘m)	8,9	10,2	9,7	11,2	13,4	15,6
Sanoat ishlab chiqarishi (trln so‘m)	9,2	10,6	10,3	12,1	14,5	16,7
Q/x mahsulotlari (trln so‘m)	5,4	6,3	6,1	7,2	8,6	9,8
Eksport (mlrd AQSH \$)	1,2	1,6	1,4	2,1	2,8	3,5

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi ta’sirida YaHM o‘sishi -3,2% ga pasaydi. Biroq 2021–2023 yillarda kuchli tiklash jarayoni kuzatildi va iqtisodiyot o‘shish traektoriyasiga qaytdi. 2022 va 2023 yillardagi 8,2% va 9,1% lik o‘shish sur’ati respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan (7,4%) yuqori bo‘ldi.

Iqtisodiyotning tarmoq tarkibida sanoat 38,2% ulushni egallab, birinchi o‘rinda turadi. Ikkinchi o‘rinda qishloq xo‘jaligi (22,5%), uchinchisida qurilish (14,3%) turadi.⁶ Mazkur tarkib viloyatning agrar-sanoat xarakterini yaqqol aks ettiradi va strukturaviy diversifikatsiyaning zarurligini ko‘rsatadi.

Qashqadaryo viloyatida sanoat tarmog‘i mintaqa YaHMning asosiy hajmini shakllantiruvchi strategik soha hisoblanadi. Viloyat tabiiy gaz (Muborak kon maydoni), neft va kondensant zaxiralari, kaliy tuzlari kabi boyliklari bilan O‘zbekistonning eng yirik uglevodorod bazasi hisoblanadi. Bu kimyo, neft-kimyo va energetika tarmoqlarining ustun rivojlanishini belgilaydi.

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2020–2023 yillarda barcha sanoat tarmoqlarida ijobiy o‘shish kuzatildi. Alohida e’tiborni tortadigan fakt to‘qimachilik va kiyim-kechak tarmog‘ining 125,0% lik rekord o‘sishi. Bu esa ish o‘rinlari yaratish va ayollarni ish bilan ta’minlash nuqtai nazaridan katta ijtimoiy ahamiyatga ega.

2-jadval.

**Qashqadaryo viloyati sanoat tarmoqlari ishlab chiqarish hajmlari
(2020–2023 yy., trln so‘m)**

⁶ Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanish bosh rejasi (2021–2025). Qarshi, 2021. – 96 b.

Tarmoq	2020 y. (trln so‘m)	2022 y. (trln so‘m)	2023 y. (trln so‘m)	O‘sish sur‘ati 2020–2023 (%)
Kimyo va neft-kimyo sanoati	3,8	5,4	6,3	+65,8%
Tog‘-kon sanoati	2,9	3,8	4,2	+44,8%
Oziq-ovqat sanoati	1,6	2,4	2,9	+81,3%
To‘qimachilik va kiyim-kechak	0,8	1,4	1,8	+125,0%
Energetika va gaz	0,9	1,2	1,5	+66,7%
Boshqa tarmoqlar	0,3	0,3	0,4	+33,3%
JAMI:	10,3	14,5	17,1	+66,0%

Manba: Statistik ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

Sanoatda sifat o‘zgarishlari ham kuzatilmoqda: yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ulushi ko‘paymoqda, “Qarshi” erkin iqtisodiy zonasi doirasida 47 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda.⁷ Sanoat klasterlari tashkil etish tajribasi ham ijobiy natijalarni ko‘rsatmoqda: bu yondashuv subpodryad zanjirlari orqali kichik korxonalar raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Sanoat tarmog‘idagi asosiy muammolar qatoriga texnologik modernizatsiyaning sustligi, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash zavodlarining yetishmasligi, kvalifikatsiyali kadrlar kamligi va logistika infratuzilmasining to‘liq emasligi kiradi. Ushbu muammolarni hal etish uchun “Raqqamli sanoat” dasturi doirasida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari joriy etilmoqda.

Qashqadaryo viloyati qishloq xo‘jaligi O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Viloyat YaHMida tarmog‘ning 22,5%lik ulushi uning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham strategik ahamiyatini tasdiqlaydi. Aholining 64%i qishloq joylarida yashashi, tarmog‘ning ijtimoiy rolini yanada kuchaytiradi.

3-jadval.

**Qashqadaryo viloyatining asosiy qishloq xo‘jaligi ko‘rsatkichlari
(2019–2023 yy.)**

Mahsulot turi	2019 y.	2021 y.	2023 y.	O‘sish (2019-2023)
Don mahsulotlari (ming tonna)	842	913	978	+16,2%
Paxta xom ashyosi (ming tonna)	486	502	524	+7,8%

⁷ Xasanov O.N., Qodirov B.A. Sanoat klasterlari asosida mintaqa iqtisodiyotini diversifikatsiyalash // Moliya va bank ishi. – 2023. – №2. – B. 44–57.

Mahsulot turi	2019 y.	2021 y.	2023 y.	O‘sish (2019-2023)
Meva-sabzavot (ming tonna)	1 248	1 487	1 762	+41,2%
Chorvachilik mahsulotlari (trln so‘m)	2,1	2,7	3,4	+61,9%
Sug‘oriladigan maydon (ming gektar)	312	326	341	+9,3%

Manba: Statistika ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

Meva-sabzavot mahsulotlari 2019–2023 yillarda 41,2%ga o‘ydi. Bu natija sug‘orish tizimini modernizatsiya qilish, tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish va issiqxona xo‘jaliklarini ko‘paytirish hisobiga erishildi. Mamlakatdagi klaster tizimi agrar sohada ham samarali amalga oshirilmoqda.

Chorvachilik tarmog‘ida 61,9%lik o‘sish sur‘ati kuzatildi. Bu sohani qo‘llab-quvvatlashga davlat subsidiyalarining ko‘paytirilishi, zamonaviy veterinariya xizmatlarining kengaytirilishi va ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar natijasidir. Tarmoqda mavjud muammolarga iqlim o‘zgarishi ta’sirida suv resurslari kamayishi, tuproq sho‘rlanishi, agrologistika infratuzilmasining to‘liq emasligi, agrar mahsulotlarni qayta ishlash zavodlarining kam soni kiradi.

Iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda investitsiyalar hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. 2023 yilda Qashqadaryo viloyatiga jalb etilgan jami investitsiyalar 27,6 trln so‘mni tashkil etdi. Bu YaHMning 63%iga teng bo‘lib, investitsiya jozibadorligining yuqori darajasini ko‘rsatadi.

2018–2023 yillarda xorijiy investitsiyalar 1,4 trln so‘mdan 9,1 trln so‘mga oshdi, ya’ni 6,5 barobar o‘ydi. Xitoy, Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya va Turkiya asosiy investor mamlakatlar hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalarning 47%i sanoat ob’ektlariga, 28%i agrosanoat tarmog‘iga, 15%i transport va logistikaga, 10%i turizm sohasiga yo‘naltirildi.

“Qarshi” erkin iqtisodiy zonasida 2019 yildan 2023 yilgacha 312 mln AQSH dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirildi. Ushbu zonada faoliyat yuritayotgan korxonalar 8 700 ish o‘rni yaratib, yillik 187 mln dollarlik mahsulot eksport qilmoqda.

Investitsiya muhitini yaxshilash maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirildi: «bir darcha» tamoyili asosida ruxsat berish tizimi joriy etildi, soliq imtiyozlari kengaytirildi va mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi soddalashtirildi. Jahon bankining “Doing Business” reytingida O‘zbekistonni yuqori o‘ringa ko‘tarishga viloyat darajasidagi ushbu islohotlar ham munosib hissa qo‘shdi.

Iqtisodiy o‘sish aholi bandligini oshirishga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatmoqda. Viloyatda 2018–2023 yillarda ish bandlik darajasi 62,3%dan

67,8%ga oshgan, ishsizlik esa 9,8%dan 7,5%ga kamaygan.⁸ Ushbu natijalar “Yoshlar – kelajagimiz” va “Har bir oilaga tadbirkor” davlat dasturlari samarasi hisoblanadi.

Mehnat bozorida tuzilmaviy o‘zgarishlar kuzatilmoqda: an’anaviy tarmoqlar (qishloq xo‘jaligi) ulushi kamayib, xizmatlar va sanoat tarmoqlaridagi bandlik oshmoqda. 2023 yilda sanoatda band bo‘lganlar soni 2018 yilga nisbatan 34%ga ko‘paydi. IT va raqamli xizmatlar sohasidagi bandlik esa uchga oshdi.

Mehnat bozoridagi asosiy muammolar qatoriga ish o‘rinlari va talabgorlar malakasi o‘rtasidagi nomutanosiblik, yoshlar ishsizligi, ayollarning mehnat bozoriga kirish imkoniyati cheklanganligi kiradi. Bularni bartaraf etish uchun “Raqamli O‘zbekiston” dasturi doirasida kasb-hunar va raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish maktablari kengaytirilmoqda.

O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida iqtisodiy o‘shishning quyidagi asosiy tendensiyalari aniqlandi:

- sanoatlashtirish va diversifikatsiya: An’anaviy uglevodorod xomashyosini qazib olishdan chuqur qayta ishlashga va yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o‘tish tendensiyasi kuchaymoqda;

- agrosanoat integratsiyasi: Qishloq xo‘jaligi va sanoat o‘rtasidagi kooperatsiya kuchayishi, agrosanoat klasterlari shakllanishi natijasida tarmoq samaradorligi oshmoqda;

- investitsiya faolligi oshishi: Xorijiy investitsiyalar hajmining barqaror o‘shishi va “Qarshi” EIZ doirasida yangi ishlab chiqarish quvvatlarining yaratilishi.

- raqamli transformatsiya: IT-park ochilishi, raqamli xizmatlar tarmog‘i rivoji va “elektron hukumat” xizmatlarining kengayishi;

- turizm rivoji: Tarixiy-madaniy meros ob’ektlari va ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish asosida turistik oqim ko‘payishi.

Biroq iqtisodiy o‘shishni yanada tezlashtirishga to‘sqinlik qiluvchi muammolar ham mavjud. Transport infratuzilmasini rivojlantirish, suv resurslarini tejamkorlik bilan boshqarish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish suratini oshirish dolzarb masalalar bo‘lib qolmoqda. Bundan tashqari, moliyaviy xizmatlar bozorining to‘liq emasligi va raqamli hamkorlik tizimlarining rivojlanmaganligi nisbiy to‘siq bo‘lib xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

⁸ Karimov R.E. Mehnat bozorini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: TDIU, 2023. – 212 b.

Birinchidan, Qashqadaryo viloyati iqtisodiyoti 2015–2023 yillarda barqaror o‘shish trayektoriyasida bo‘lib, 2023 yilda YaHM respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori sur‘atlarda o‘tdi. Sanoat tarmog‘i liderlik mavqeini saqlab, diversifikatsiya jarayoni jadallashdi.

Ikkinchidan, xorijiy investitsiyalarning 6,5 barobar oshishi investitsiya muhitini yaxshilash bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar samarasini ko‘rsatadi. Erkin iqtisodiy zona mexanizmi samarali ishlamoqda va uni kengaytirish zaruriyati mavjud.

Uchinchidan, qishloq xo‘jaligida meva-sabzavotchilik va chorvachilikning jadal o‘shishi agrosanoat klasterlarini yanada rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratmoqda.

To‘rtinchidan, turizm tarmog‘i yangi iqtisodiy o‘shish drayveri sifatida kuchayib bormoqda va ushbu salohiyatni to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun maqsadli davlat qo‘llab-quvvatlashiga ehtiyoj mavjud.

Ushbu tadqiqot natijalariga asoslangan holda quyidagi tavsiyalar beriladi: viloyatda klaster iqtisodiyotini rivojlantirish strategiyasini kengaytirish; agrar mahsulotlarni chuqur qayta ishlash korxonalarini kengaytirish uchun preferentsial investitsiya shartlarini joriy etish; mehnat bozorida malakalar nomutanosibligini bartaraf etish uchun kasb-hunar ta’limini sanoat ehtiyojlari bilan muvofiqlashtirish; “Qarshi” EIZ faoliyatini kengaytirish va ikkinchi “Qarshi-2” zonasini tashkil etish masalasini ko‘rish; turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish maqsadida xususiy-davlat sherikligi mexanizmlarini faollashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent, 2023.
2. Qashqadaryo viloyati hokimligi. Viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi to‘g‘risida hisobot. – Qarshi, 2023. – 84 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Hududlar statistikasi – 2023. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 312 b.
4. Raximov I.X., Sobirov A.K. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: TDIU, 2021. – 246 b.
5. Yusupov Y.B. Investitsion muhitni yaxshilashda hududiy siyosatning o‘rni // Iqtisodiyot va moliya. – 2022. – № 4. – B. 15–28.
6. Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanish bosh rejasi (2021–2025). – Qarshi, 2021. – 96 b.

7. Toshmatov Sh.O. Hududlarda iqtisodiy o‘shni ta’minlashning moliyaviy mexanizmlari: diss. ... iqt. f. d. – Toshkent: ToshDIU, 2022. – 304 b.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ-4702-son Qarori “Qashqadaryo viloyatini 2020–2023-yillarda kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – Toshkent, 2020.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 432 b.
10. Xasanov O.N., Qodirov B.A. Sanoat klasterlari asosida mintaqa iqtisodiyotini diversifikatsiyalash // Moliya va bank ishi. – 2023. – № 2. – B. 44–57.
11. Hamidov M.I. Qishloq xo‘jaligini modernizatsiyalash va eksport salohiyatini oshirish. – Qarshi: QarDU nashriyoti, 2022. – 198 b.
12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Qishloq va suv xo‘jaligini rivojlantirish milliy dasturi. – Toshkent, 2021.
13. Aliyev T.M. Turistik klasterlarni shakllantirish asoslari // Servis va turizm. – 2023. – № 1. – B. 18–32.
14. World Bank Group. Uzbekistan Economic Update 2023. – Washington: World Bank, 2023. – 67 p.
15. Karimov R.E. Mehnat bozorini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: TDIU, 2023. – 212 b.
16. Ergashev I., Nazarov Sh. Mintaqaviy iqtisodiy o‘sh omillari: klaster tahlili // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2022. – № 3. – B. 35–49.